

Desenvolvimento de uma aplicação web para gestão de coleta de dados do Twitter

Raul Vitor Duarte Cova, Rafaela Vilela da Rocha, Denise Hideko Goya

Universidade Federal do ABC

raul.duarte@aluno.ufabc.edu.br; {rafaela.rocha; denise.goya}@ufabc.edu.br

Abstract: O Twitter é uma rede social que contém uma valiosa base de dados de interações sociais. Sendo assim, este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação *web* que gerencie o processo de coleta de dados em tempo real por meio da API do Twitter. Para isso, foram feitas a análise e *design* das funcionalidades, implementação da *interface web*, integração dos serviços e testes iniciais com coletas por meio da aplicação desenvolvida. Espera-se que esta aplicação possa facilitar o processo de obtenção de dados e seja usada por diferentes profissionais e em diferentes domínios de aplicação.

1. Introdução

O Twitter é uma rede social e um serviço de microblog para comunicação em tempo real usado por milhões de pessoas. Já em 2019, o serviço contava com mais de 330 milhões de usuários mensais, sendo uma das mais importantes bases de dados no que diz respeito a interações sociais [1].

A coleta de dados de redes sociais pode ser realizada por intermédio de serviços especializados ou, para aqueles com conhecimento em programação, podem ser desenvolvidos algoritmos que usem a API do Twitter. Por exemplo, o Twitter Monitor [2] é um sistema que permite que pesquisadores capturem dados do Twitter a partir de critérios de busca, uma data inicial e final. Os dados são armazenados em um banco de dados relacional e podem ser exportados ao final do processo. Entretanto, o Twitter Monitor não conta com ferramentas de processamento e análise de dados, sendo necessária a utilização de ferramentas externas para essa tarefa.

O projeto Observa [3] busca o desenvolvimento de ferramentas computacionais para coleta, processamento e análise de conflitos na Internet, com foco na rede social Twitter. Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento de uma *interface web* capaz de gerenciar o processo de coleta de dados pelo Twitter, com o diferencial de permitir a integração com algoritmos de processamento e extração de dados, além da publicação automática dos resultados em sites construídos com Wordpress e o domínio da gestão de todas as bases de dados, o que não seria possível com sistemas terceirizados de coleta. Contribui especialmente para o estudo de interações e comportamentos sociais no campo das Humanidades Digitais (conjunto transdisciplinar das Ciências Humanas, Sociais, Artes e Letras [4]), ao promover maior integração entre pesquisadores de variadas áreas do conhecimento, desde as etapas iniciais do processo de coleta de dados.

2. Método e materiais

Como método adotou-se quatro principais etapas: (1) análise e *design* das funcionalidades, (2) implementação da *interface web*, (3) integração dos serviços, e (4) testes iniciais. Na etapa de análise, foi feito um levantamento das funcionalidades, entre elas: critérios de coleta, formato de apresentação dos dados, tipo de autenticação e sistema de envio de emails. O *design* da *interface* faz uso do framework Bootstrap 5, que permite o desenvolvimento de um sistema responsivo capaz de se adequar a diferentes tamanhos de telas. A aplicação *web* está sendo implementada como um *website* em PHP hospedada em um servidor Apache. A coleta de dados é realizada em Python usando a API do Twitter versão 1.1, com o auxílio da biblioteca Twython 3.8.0 para coleta de tweets em tempo real, obtendo dados como data de publicação, conteúdo da postagem, usuários envolvidos, hashtags e localização [5] que são armazenados em arquivo-texto em formato json. Em relação à integração dos serviços, a fim de evitar que arquivos sejam corrompidos, em caso de desligamento inesperado do servidor, foi desenvolvido um algoritmo em *shell script*, que é executado como um serviço em segundo plano, responsável por monitorar o servidor reiniciando ou interrompendo as coletas em caso de falha do servidor. Além disso, está prevista a integração de algoritmos de pré-processamento, análise e publicação automatizada no *website* WordPress. Os testes funcionais estão sendo feitos usando diferentes equipamentos como *desktops*, *tablets* e *smartphones*. Testes das funcionalidades são realizados por pesquisadores do projeto Observa.

3. Resultados

Para que o usuário tenha acesso à *interface*, este precisa ser previamente cadastrado por um administrador, além de ter suas próprias chaves de API do Twitter, que deverão ser cadastradas no sistema. A aplicação permite que um usuário autenticado seja capaz de inserir informações que descrevem o contexto da coleta a ser adicionado ao site, como título, termos da coleta, reportagens associadas e tempo de coleta (Figura 1). Uma vez iniciado o processo, existe a possibilidade de edição dos dados de busca além do monitoramento em tempo real. O usuário também é notificado por email no início, fim ou caso ocorra algum erro durante o processo de coleta.

Ao fim da coleta, é gerado um sumário com totalizações e rankings relativos aos termos, hashtags e usuários mais influentes, o qual é compactado junto com os dados coletados e enviado para processamento. Para completar o desenvolvimento da *interface* que se encontra em andamento, falta a implementação do registro de *logs* e notificações, além da etapa (3) de integração com outros algoritmos para o pré-processamento e análise dos dados.

Figura 1. *Interface* para configurar uma coleta e sua descrição para publicação em site *web*.

Os testes iniciais da *interface* estão sendo realizados por meio de simulações pela equipe de desenvolvimento e por coletas realizadas pelos pesquisadores do projeto Observa [3]. Correções e melhorias são realizadas a partir dos erros encontrados e *feedback* dos pesquisadores.

4. Considerações Finais

Este trabalho descreve o desenvolvimento de uma aplicação *web* responsável por gerenciar o processo de coleta de dados da rede social Twitter através de sua API, com o objetivo de facilitar o processo de obtenção de dados por diferentes profissionais em variados domínios de aplicação.

Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar a *interface* adicionando algoritmos de pré-processamento, análise, publicação automatizada em *sites* WordPress. Por fim, a aplicação será avaliada por usuários finais, para ser validada e, se necessário, melhorada.

5. Agradecimento

Os autores agradecem o apoio financeiro concedido pela Fapesp (processo 2018/23022-3).

6. Referências

- [1] Statista Research Department; Twitter: number of monthly active users 2010-2019. Disponível: <https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/>. Acessado: out. 2021.
- [2] Larhud; Twitter Monitor. Disponível: <http://www.larhud.ibict.br/twitter-monitor/>. Acessado: out 2021.
- [3] Observa; Observatório de Conflitos na Internet. Disponível: <https://observa.pesquisa.ufabc.edu.br/>. Acessado: out 2021.
- [4] THATCAMP, e Dacos, Marin. (trad.). Manifesto das digital humanities. [online]. Paris: ThatCamp. 2010. Disponível em [www: http://tcp.hypotheses.org/497](http://tcp.hypotheses.org/497)
- [5] Padrão v1.1: Plataforma do Desenvolvedor. Disponível: <https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/v1/>. Acessado: nov 2021.